

**Paulo Motta e a arquitetura de saúde
em Santa Catarina, 1936/1940:
a contribuição do Curso de Arquitetura da ENBA**

Ana M. G. Albano AMORA*

*Doutora em Planejamento Urbano e Regional. IPPUR/UFRJ, 2006

Professora: FAU/UFRJ; PROARQ/UFRJ; Especialização e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde/ COC-FIOCRUZ.

Rua das Laranjeiras, 457 BL A apto 304; Laranjeiras; Rio de Janeiro, RJ; Cep: 22240-005
aaamora@gmail.com

Resumo

Trata-se de considerações acerca do processo de documentação do patrimônio cultural da saúde de caráter moderno, com obras projetadas em Santa Catarina pelo arquiteto Paulo Motta, egresso do Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes, ENBA. Discutimos as características desse patrimônio e a sua consolidação como campo constituído, bem como a contribuição da instituição carioca e dos profissionais ali formados para a produção de um conhecimento específico nesta área de projeto. Problematicamos aspectos conceituais e a temática da inclusão e a valorização de obras menos expressivas e de autores menos conhecidos, e sua participação como documentos da arquitetura para a saúde, revelando a polêmica das opções estéticas e a modernização das técnicas de tratamento e cura por meio de elementos de projeto. Consideramos ainda a participação dessas edificações na construção da paisagem de nossas cidades, principalmente fora dos grandes centros urbanos, e pinçamos os problemas das pesquisas desta ordem, com carência e dispersão das fontes documentais em arquivos diversos. Finalmente, apresentamos a trajetória do referido arquiteto, sua formação e atividade profissional, analisando alguns dos projetos desenvolvidos em território catarinense.

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural da Saúde, Arquitetura Moderna, Santa Catarina, Paulo Motta.

Abstract

These are considerations about the process of documentation of health's cultural heritage of modern character, with pieces of work, in Santa Catarina/Brazil, designed by the architect Paulo Motta, graduated of the School of Architecture, in the Escola Nacional de Belas Artes, ENBA. We discuss the characteristics of this heritage and its consolidation as a constituted field as well as the institutional and trained professionals contribution for the production of specific knowledge in this project area. We raised the issue of inclusion and the appreciation of works less expressives and of less known authors, and their participation as documents of architecture for health, revealing the polemic of esthetics choices and the modernization of techniques, for treatment and healing, through design elements. Also considering the participation of these buildings in the construction of the landscape of our cities, especially outside major urban centers, we appointed the problems of research of this order, like the lack of documentary sources and the dispersion in different files. Finally, we present the trajectory of the referred architect, his background and career, examining some of the projects developed in Santa Catarina's territory.

Palavras-Chave: Health's Cultural Heritage, Modern Architecture, Santa Catarina, Paulo Motta.

1. Introdução

A temática de pesquisa do patrimônio cultural da saúde como campo¹ constituído é relativamente recente. Tem se consolidado a partir da importância crescente da história da saúde, e da necessidade que se impôs a investigação das instituições de saúde e as edificações construídas para esse fim. São particularmente relevantes no Brasil os esforços empreendidos pela *Rede Brasil: Inventário Nacional do Patrimônio Cultural da Saúde* no desenvolvimento desde 2007 do *Projeto Inventário Nacional do Patrimônio Cultural da Saúde*, realizado pela Casa de Oswaldo Cruz, unidade da Fiocruz, e que hoje abrange levantamentos em 10 capitais no País. Esse patrimônio da saúde é considerado como o “*um conjunto de bens materiais e simbólicos socialmente construídos, que expressam o processo da saúde individual e coletiva nas suas dimensões científica, histórica e cultural*”².

Por outro lado, a documentação da participação dos arquitetos envolvidos na construção dessas edificações torna-se relevante e imprescindível para se entender o desenvolvimento da articulação das ideias médicas com o fazer arquitetônico. A trajetória de muitos desses profissionais indica uma dedicação à construção de um sub-campo específico da atividade, que culminou com a realização do curso de Planejamento Hospitalar, realizado pelo IAB de São Paulo, em 1953.

É significativo o papel dos profissionais arquitetos formados na FAU -Curso de Arquitetura da ENBA e Faculdade Nacional de Arquitetura- no desenvolvimento desses projetos. Essa instituição foi uma das pioneiras para a consolidação da arquitetura e urbanismo no Brasil. Sua reestruturação, entre os anos de 1930 e 1945, foi parte da modernização da sociedade brasileira e a contribuição dos ali graduados para esse processo, apesar dos esforços empreendidos, é praticamente desconhecida e só mais recentemente tem sido alvo de pesquisas mais abrangentes³.

¹ Utilizamos na pesquisa o conceito de campo desenvolvido Pierre Bourdieu (2004) para o entendimento das disciplinas e profissões. Os *campos* são partes do espaço social. Em cada um forma-se um pequeno mundo que mantém uma relação com a posição das pessoas nesse espaço. Constituem-se como uma reunião de agentes e, seguindo leis próprias, guardam certa autonomia em relação aos outros. Esses campos funcionam a partir de relações de poder, de dominação e conflito.

² Documento apresentado pelo Grupo de Trabalho História e Patrimônio Cultural da Saúde, reunido durante a 4ª, Reunião de Coordenação Regional da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) / 7º, dentro do Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS), na cidade de Salvador, no ano de 2005 (apud COSTA e SANGLARD, 2008).

³ Vale lembrar a contribuição das dissertações e teses defendidas na UFRJ, destacando-se no PROARQ a dissertação e a tese de Luiz Carlos de Menezes Toledo, sobre arquitetura para a saúde; na EBA a tese de Helena Cunha de Uzeda, sobre o curso de arquitetura da ENBA, entre 1890-1930; no IPPUR a de Ana Albano Amora, sobre arquitetura do Estado Novo em Santa Catarina.

Muitos desses profissionais migraram para o interior do país ou participaram em organismos estatais de nível federal como projetistas das edificações de saúde introduzindo conceitos estéticos e técnicos modernos. Entre os mais conhecidos podemos citar Jorge Ferreira, chefe da Divisão de Obras do MES, de 1942 a 1950, atuando na construção e implantação de unidades de educação e saúde em todo o País; Jorge Machado Moreira, projetista do Instituto de Puericultura e do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ, bem como do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Sergio Bernardes, autor do Sanatório de Curicica; e os arquitetos Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti, que participaram de forma decisiva para a normatização da arquitetura hospitalar no Brasil (TOLEDO, 2006) e além de projetarem hospitais pelo país, entre outros, o Hospital Universitário de Santa Maria e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza.

Dedicamo-nos neste trabalho a discussão das possibilidades de documentação da contribuição do arquiteto Paulo Motta, atuante em Santa Catarina entre os anos de 1936 e 1940, para a introdução de uma concepção moderna da arquitetura da saúde em sintonia com as propostas de modernização das formas de tratamento e atendimento discutidas na reformulação do atendimento público durante o primeiro governo Vargas (1930-1945).

2. Paulo Motta, um pioneiro desconhecido

2.1. Aspectos conceituais e a problemática da documentação

Pretendemos abordar um período da história da arquitetura brasileira que, no nosso entendimento, ainda está em construção; sobretudo a fase anterior à consolidação do moderno e de sua difusão pelo País. Por outro lado, nos interessa iluminar a produção dos profissionais que se encontram no anonimato, mas que contribuíram para a produção do espaço construído, difundindo ideias e valores, dentro de condições particulares, tanto técnicas, como de assimilação dos conteúdos estéticos pela sociedade.

No sentido de contribuir para o desenvolvimento da historiografia da arquitetura, Santos (1986) sugere uma revisão e observa que cada época histórica carrega o peso de uma tradição que persiste na sua sobrevivência, competindo com as novas ideias que surgem⁴. Muitas dessas concepções são fadadas ao desaparecimento no ato de nascimento, seja por entrarem em concorrência com outras propostas também inovadoras, mas mais vigorosas e com maior poder de comunicação, seja por se chocarem com a tradição, que mesmo em processo de decadência é ainda capaz de se impor.

⁴ Podemos fazer aqui uma analogia com as ideias de Giddens (1991), sobre a permanência de elementos da tradição durante o processo de modernização, fenômeno que denominou *inércia de hábito*.

A construção dessa história da arquitetura moderna brasileira se contrapôs, desde a origem, ao ecletismo e ao academicismo, concentrando-se nos momentos de exceção da arte, promovendo a valorização histórica de criações tidas como *verdadeiramente modernas* (PUPPI,1998). Isso teria tido consequências profundas como “... a exclusão, no passado artístico nacional, dos períodos que não se adequassem a tal construção teórica” (op. cit. p. 09).

A valorização de uma produção em detrimento de outras pode ser associada a existência de uma predisposição de se fazer a história privilegiando autores e projetos excepcionais, legando ao esquecimento a grande maioria dos arquitetos, que anonimamente construíram a paisagem das cidades brasileiras na primeira metade do século XX.

Como contribuição podemos citar Solà-Morales (2004), o qual considera que a história da arquitetura moderna não pode restringir o seu olhar sobre os fenômenos diretamente identificados com a produção dos pioneiros e das vanguardas, mas introduzir elementos de maior complexidade para entender o conjunto de sua evolução, indicando que devemos compreender os fenômenos da cultura arquitetônica dentro de outros mais gerais da produção cultural e da produção do espaço habitado, entendendo a história da arquitetura como um aspecto dos processos de modernização, o que pouco tem a ver com uma história voltada para os estilos ou para os grupos de vanguarda.

Entre os problemas que levanta com a finalidade de iluminar aspectos reais da evolução da arquitetura moderna, o autor reporta-se às arquiteturas dos Estados ditatoriais europeus, do segundo terço do século XX. No Brasil, no período após a Revolução de 1930, até o final do Estado Novo, isso se coloca como uma questão a ser enfrentada, por meio do estudo das edificações públicas, para abrigar novos usos e funções decorrentes de políticas governamentais.

Essa proposta, no entanto, esbarra em problemas de ordem prática para o pesquisador, que se vê frente a uma obra para pioneiros devido a pouca relevância dada a uma produção que não se enquadrava nos padrões da arquitetura tida como de qualidade reconhecida, desconsiderando-se seus autores e sua documentação⁵. Por outro lado, os pesquisadores esbarram no pouco interesse das famílias pelos legados documentais dos seus mortos, ou mesmo lhes dando um sobre valor, ambas situações impeditivas para sua disponibilização para a pesquisa⁶.

⁵ Em Santa Catarina, quando procuramos informações de familiares de profissionais que atuaram em Florianópolis durante os anos de 1930 e 1940, obtivemos de um familiar um depoimento bizarro sobre o destino dos arquivos do pai. Após a morte do familiar, no afã de liberarem os bens mais valiosos para a partilha, foi feita uma grande fogueira com os documentos do falecido, que se perderam para sempre.

⁶ Numa outra situação, no Rio de Janeiro, tivemos contato com o rico arquivo de um profissional com uma carreira e uma vida cheia de contradições, mas cuja obra em si não era tão relevante. Os documentos albergados pela família, entretanto, poderiam elucidar momentos importantes da história da arquitetura

Nos arquivos públicos de centros de maior porte ainda é possível encontrarmos as plantas dos projetos arquitetônicos executados, e em bibliotecas e arquivos, as revistas de arquitetura e urbanismo, com textos polêmicos e a publicação de imagens de projetos e obras, que nos levam ao interior de um campo de explícita disputas entre a tradição e o moderno.

No Rio de Janeiro, a documentação relativa à formação e à atuação dos profissionais, como o ingresso e a saída do curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes e o registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), com a origem e a filiação dos profissionais, são dados difíceis de obter. Os livros de matrícula remanescentes no Museu D. João VI, da UFRJ, que deveria ser o responsável pela guarda dessa memória, referem-se aos formandos até o final dos anos de 1920, ocorrendo uma lacuna com relação à década seguinte.

Uma hipótese para explicar esse fato pode ser a separação das Belas Artes da Arquitetura e, depois, a transferência dos cursos do centro da cidade para a Praia Vermelha e, posteriormente, para o novo prédio na Ilha do Fundão, situações que podem ter ocasionado o extravio desse acervo. Já o CREA do Rio de Janeiro não disponibilizou ainda aos pesquisadores o acesso aos arquivos referentes ao período inicial da regulamentação profissional; esse material, ao contrário, dos arquivos recentes, não foi digitalizado.

Mesmo com todas essas dificuldades, acreditamos ser possível a constituição dessa história a partir do pressuposto da arquitetura ser um fenômeno cultural integrado ao processo de desenvolvimento social, sofrendo influências desse movimento amplo de transformações. Assim, consideramos fundamental relacionar o estudo e a documentação em arquitetura e urbanismo com o estudo e a documentação dos respectivos campos disciplinares para os quais os profissionais arquitetos e urbanistas projetaram.

Veremos, por outro lado, ao analisarmos a cultura da modernidade, ou seja, o modernismo (FEATHERSTONE, 1995) no Brasil após 1930, que há algumas leituras possíveis. Se restringirmos mais ainda esta análise e chegarmos à arquitetura, também aí há a possibilidade de encontrarmos manifestações diversas e mesmo paradoxais, muitas reivindicando um caráter moderno.

2.2. Motta, formação e atuação em Santa Catarina

Para a realização dessa pesquisa contamos com fontes documentais diversas, que funcionaram como peças de um quebra-cabeça na montagem da trajetória do arquiteto.

carioca. A família não disponibilizou gratuitamente o acervo para ficar sob a guarda de instituições públicas e, ao mesmo tempo, não tem condições materiais para colocá-lo à disposição para a pesquisa.

Utilizamos para configurar o campo da sua formação acadêmica periódicos, sobretudo a *Revista de Arquitetura*, órgão oficial do Diretório Acadêmico da ENBA (AMORA, 2009).

Quanto à atuação dos profissionais obtivemos fontes primárias das instituições governamentais de Santa Catarina e os originais desenhados por Motta no Arquivo Público do Estado, bem como fotos nos acervos das instituições de saúde. Com relação às informações acerca das políticas de saúde federais, coletamos informações no CPDOC, prioritariamente a documentação do Arquivo Capanema.

2.2.1. Formação

O período de 1930 até 1945 é marcado no plano acadêmico pela disputa, com controvérsias e contradições, o que pode ser observado por meio das fontes consultadas. O período pode ser descrito como marcado por *guerras culturais* (WILLIAM, 2001 e AMORA, 2006), querelas e disputas no campo cultural para estabelecer o que deveria representar a modernidade, a nação e a nacionalidade brasileira. A *Revista de Arquitetura* foi fundada em 1934 e emitiu as ideias e opiniões presentes no ambiente acadêmico e profissional da arquitetura, constituindo-se também como veículo de propaganda de arquitetos e construtores e de divulgação de trabalhos de alunos.

Entre os fundadores⁷, o arquiteto Paulo Motta de Albuquerque, graduado pela ENBA entre 1934 e 1936⁸. Paulo Motta, como assinava seus projetos, permaneceu à frente da revista por pouco tempo, para, em seguida, participar da chapa do diretório acadêmico de 1934, como responsável pela comissão de publicidade. No segundo número do periódico, identificamos a lacuna do seu nome na direção, então sob a responsabilidade de Levi Autran e De Almeida, este último correspondente, provavelmente, a Sebastião de Almeida, figura que continuou exercendo o cargo até os últimos números pesquisados⁹.

Entre os membros do Diretório Acadêmico da ENBA, eleito em 1934, estava Hermínio Silva, vice-presidente, citado por Lucio Costa como parte do grupo de arquitetos¹⁰ interessados nas mudanças técnicas e expressivas da arquitetura (ARRUDA, 2004).

⁷ Além de Motta o número 1 da revista apresenta Levi Autran.

⁸ Como já mencionamos, não encontramos no Museu D. João VI os livros com dados dos alunos que cursaram a ENBA nesse período. Aferimos a formatura de Motta, entre 1934 e 1936, pela sua participação na *Revista de Arquitetura*, na qual no número 21, de abril de 1936, já estampava o nome de Sebastião Almeida como novo editor, e pela sua contratação para trabalhar em Santa Catarina em dezembro de 1936.

⁹ Encontramos na Biblioteca Paulo Santos do Paço Imperial, exemplares correspondentes aos três primeiros anos da *Revista Arquitetura*: 1934, 1935 e 1936. Consideramos serem estes suficientes para uma estimativa do ambiente onde o arquiteto Paulo Motta foi formado.

¹⁰ Desse grupo teriam participado Carlos Leão, Jorge Moreira, José Reis, Firmino Saldanha, Oscar Niemeyer, Alcides Rocha Miranda, Milton Roberto, Aldary Toledo, Vital Brasil, Ernani Vasconcelos,

A publicação de projeto de Motta, então estudante, revela sua formação preñe de referências¹¹. O plano para uma “*Pequena residência (...)*” obedecia o “*estilo de hoje*”, com a entrada coberta por uma laje e uma “*fachada simples despida de todo e qualquer ornamento*”. Notamos as massas claras, alvenaria em pedra e ampla varanda convivendo com o despojamento de artifícios, o pano de vidro da sala de estar e a laje em balanço na entrada. Nos fez lembrar as primeiras residências da chamada “Escola Carioca”, nas quais foram utilizados, de forma nova, materiais e referências pretéritas.

Projeto de Paulo Motta.

Perspectiva.

Planta Baixa.

Fonte: *Revista de Arquitetura*, nº 18, maio de 1935.

2.2.1. Atuação em Santa Catarina

No primeiro governo Vargas realizou-se em Santa Catarina significativos investimentos nos setores de educação e saúde. Para fazer frente a essas obras procedeu-se o aparelhamento técnico da Diretoria de Obras Públicas, que contou com o arquiteto formado pela ENBA, responsável pela Seção Técnica entre 1936 e meados de 1940.

Paulo Manoel da Mota e Albuquerque¹² integrou o quadro de funcionários do estado em dezembro de 1936, pela Resolução nº 24, assumindo o cargo de engenheiro-arquiteto

Fernando Saturnino de Brito, Hélio Uchoa, Hermínio Silva, Afonso Eduardo Reidy, Gregori Warchavchik e Luís Nunes.

¹¹Revista de Arquitetura, nº 18, maio de 1935.

¹² O arquiteto assinava sempre como Paulo Motta, tanto nos seus projetos em Santa Catarina como na *Revista de Arquitetura*, já no *Livro de Assentamentos* do Governo do Estado de Santa Catarina o nome é grafado como Mota (Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, *Livro de Assentamentos*).

em 14 de janeiro de 1937, no qual permaneceu até 12 de agosto de 1940, quando foi concedido o seu pedido de exoneração pela Resolução nº 116. O profissional, entretanto, já vinha exercendo o cargo desde junho de 1936.

Em ofício, datado de 19 maio de 1936, Ivo D'Aquino, Secretário de Estado dos Negócios Viação e Obras, reportou-se a ofício do Palácio do Governo determinando providências para efetuar a contratação de um engenheiro-arquiteto para o Departamento de Obras Públicas (DOP)¹³, tendo sido expedida, nesse mesmo dia, a autorização¹⁴.

Encontramos ofícios da citada secretaria de estado relativos a empenhos para pagamento de serviços prestados por Motta, o primeiro deles era de 1º de junho de 1936 para remunerar 11 dias de serviços, outro de 6 de agosto de 1936 já estipulava a quantia concernente ao salário do arquiteto.

Motta, nessa sua curta trajetória, realizou projetos e obras de prédios públicos utilizando como referência princípios da cartilha moderna, adaptando-os às condições técnicas e materiais locais. Os projetos eram tantos quanto fosse necessário para o arquiteto desenvolver suas ideias acerca das diversas influências que lhe haviam sido apresentadas e eram discutidas no campo acadêmico e profissional.

Escolhemos alguns dentre os documentados, entre eles o Abrigo de Menores¹⁵, que foi sua primeira obra de porte, iniciada logo que assumiu o cargo, e inaugurada em 11 de março de 1940. Nesse projeto observamos um movimento em direção a experimentação, no qual rompe com a composição clássica por meio da utilização de um eixo deslocado para organizar o conjunto. A simetria é também quebrada pelo uso de diferentes alturas e dimensões nos volumes projetados para as diversas funções (Figura 1).

Apesar de não seguir os elementos modernos na totalidade da obra, a planta baixa nos remete a do prédio da Bauhaus, cuja ausência de uniformidade se estabelece com a valorização dos volumes.

¹³ Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, Ofícios da Secretária de Estado dos Negócios, Viação e Obras para o Palácio do Governo e Ofícios do Palácio do Governo para Secretária de Estado dos Negócios, Viação e Obras.

¹⁴ Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, Ofícios da Secretária de Estado dos Negócios, Viação e Obras para Diretoria de Obras Públicas.

¹⁵ Listado no Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde de Florianópolis,

Fig. 1: Abrigo de Menores (Fonte: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina).

Em seguida o arquiteto realizou projetos para o Departamento de Saúde Pública (DSP) e centros de saúde nas sedes municipais. Tais edifícios foram marcos significativos da presença do Estado nas cidades catarinenses (AMORA, 2006). Sua análise revela seguirem determinações do pensamento médico expressas pelo sanitarista Ernani Agrícola¹⁶ (Figura 2). Quanto à concepção estética, experimentam proposições diferenciadas expressando conteúdos presentes no campo da arquitetura. Dentre esses trabalhos, vale destacar o edifício do DSP (Figura 3)¹⁷, com influência do *estilo missões*, e os centros de saúde de Joinville (Figura 4) e de Laguna (Figura 5). No primeiro utilizou o tema da esquina marcada do racionalismo italiano, e no segundo lançou mão na fachada do jogo volumétrico neoplástico.

¹⁶ CPDOC, Arquivo Gustavo Capanema, r59,CGf 1935.02.19, f.0438 e0439.

¹⁷ Inscrito no Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde.

Fig. 2: Programa desenhado a partir de texto de Agrícola (Fonte: AMORA, 2006)

Fig. 3: Departamento de Saúde Pública -DSP (Fonte: Relatório de Governo, 1939).

Fig. 4: Centro de Saúde de Joinville (Fonte: Arquivo Público de Santa Catarina, Coleção de Plantas).

Fig. 5: Centro de Saúde de Lages (Fonte: Arquivo Público de Santa Catarina, Coleção de Plantas).

Por último, gostaríamos de destacar o Hospital Nereu Ramos¹⁸, que se insere no programa federal de combate e tratamento das doenças infecto-contagiosas, por meio da construção de hospitais de isolamento.

Observamos a adoção o modelo pavilhonar, com unidades articuladas por passagens cobertas voltadas para pátios ajardinados internos (Figura 6). A existência desses jardins permeando a edificação é seguida por uma setorização funcional e espaços e circulações que os conectam, permitindo a orientação desses lugares em relação à insolação. A entrada é marcada por um volume de concepção neoplástica em dois pisos (Figura 7) adentrando o pátio em forma de ferradura, dividindo a planta do conjunto.

Fig. 6: Vista do Hospital Nereu Ramos (Fonte: Acervo de Documentos do Hospital Nereu Ramos).

¹⁸ Idem nota 15.

Fig. 7: Entrada do Hospital Nereu Ramos (Fonte: Acervo de Documentos do Hospital Nereu Ramos).

A incorporação das circulações e espaços avarandados é decorrente das formas de tratamento nos sanatórios que incorporavam os banhos de sol e a aeração e ventilação como importantes componentes para a cura dos doentes, concepção que perdurou no Brasil por largo período¹⁹. Os efeitos curativos do ar fresco eram reconhecidos desde a antiguidade com Hipocrates e Galeno e foram utilizados no século XIX por médicos como George Bodington, cujo método de cura consistia no repouso ao ar livre e boa dieta. As principais referências na arquitetura moderna de sanatórios era Zonnestraal²⁰ (1925-1927), na Holanda, obra de Johannes Duiker e Bernard Bijoet, e o de Paimio (1929-1933) na Finlândia, obra de Alvar Aalto, este último com amplas varandas.

3. Considerações Finais

Na tentativa de tecer considerações para finalizar essa exposição e contribuir para o debate, podemos elencar alguns pontos. O primeiro deles refere-se às já expostas dificuldades encontradas na pesquisa e na reunião de uma documentação dispersa, o que requer tempo, paciência e recursos materiais e humanos, mas, sobretudo, a sensibilização dos pesquisadores e instituições para a temática da arquitetura para a saúde e a consolidação deste sub-campo na arquitetura e urbanismo.

Outro ponto relevante é o das respostas estéticas, técnicas, materiais, e espaciais do arquiteto nos projetos desenvolvidos em Santa Catarina, e de como especificar as características dessa modernidade, ponto que considero o mais complexo a se discutir, por que lida com conceitos já estabelecidos pela historiografia.

O primeiro aspecto a se considerar refere-se à multiplicidade de referências estéticas representativas do moderno, e a sua mescla com elementos da tradição arquitetônica.

¹⁹ O Sanatório de Curicica, projeto de Sergio Bernardes, construção que teve início em 1949, é um exemplo tardio do modelo pavilhonar, que incorporou na sua totalidade elementos de linguagem da arquitetura moderna (NASCIMENTO et alii, 2006).

²⁰ Obra de Johannes Duiker e Bernard Bijoet, Zonnestraal carrega em seu nome - cuja tradução é sunbeam- a crença na função regenerativa do sol (CAMPBELL. 2005).

Em um primeiro momento, a observação dos exemplares desenhados por Motta nos levou a classificação dessa produção genericamente como um novo ecletismo, entretanto, após um olhar mais atento e consultando as revistas do período, representativas do campo da arquitetura e urbanismo no Rio de Janeiro, verificamos que tais projetos expressavam conteúdos veiculados nos periódicos, como referências do moderno nacional e internacional (AMORA, 2006 e 2009). O que o autor nos apresenta na sua prática profissional é um apanhado dessas concepções, as quais podem ser lidas e pinçadas no todo ou em partes das suas obras.

O segundo aspecto é aquele das técnicas construtivas e dos materiais utilizados. O concreto armado havia sido difundido de forma ampla no período, e era tema presente em artigos nas revistas, relacionados ao consumo de cimento, nos quais eram enaltecidas as qualidades higiênicas do material, propiciando o seu uso em arquiteturas com essa exigência, como em instalações para o abastecimento de água, nas estações de esgotos, nos frigoríficos, fábricas de produtos alimentícios e, por que não, hospitais e demais edifícios projetados para a saúde. Motta não desconhecia o método construtivo e o ensaia no edifício do centro de saúde de Joinville. Entretanto, a escassez do produto durante a guerra, e provavelmente as dificuldades relativas a mão de obra local, foram as razões para que fosse utilizado em conjunto com técnicas e materiais vernaculares, como o tijolo de barro, revestido com argamassa pobre em cimento, e os amplos telhados recobertos de telhas francesas com estrutura de madeira.

O terceiro e último aspecto está relacionado aos conteúdos programáticos das edificações para a saúde, dentro de uma nova concepção articulada a atuação do Estado (AMORA, 2006). Tais conteúdos, discutidos no Brasil pelos médicos desde a Primeira República, são decorrentes das mudanças nas formas de tratamento e de atendimento público no setor (AMORA, 2006), e já foram por nós discutidos em outros momentos (AMORA, 2006, 2008 a, 2008 b, 2009 a, 2009 b, e AMORA e LAZZARIS, 2008) Nesses artigos apresentamos a importância das concepções médicas para a elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos, e a necessidade de se relacionar o estudo e a documentação em arquitetura e urbanismo com o estudo e a documentação dos respectivos campos disciplinares para os quais os profissionais arquitetos e urbanistas projetaram. No caso específico, a documentação presente na história da saúde é imprescindível para o entendimento dessa ação projetual. Ousamos dizer que, neste sentido, o Projeto Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde avançou conectando a história da saúde com a história da arquitetura e do urbanismo produzidos no âmbito da saúde.

4. Referências

AMORA, Ana Albano. O nacional e o moderno: a arquitetura e saúde no Estado Novo nas cidades catarinenses. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. IPPUR. UFRJ. Rio de Janeiro: 2006.

_____. A história e a documentação das cidades hospitais no Brasil, 1918/1945: o caso da Colônia Santa Teresa em Santa Catarina. Seminário Latino-americano Arquitetura e Documentação. Escola de Arquitetura da UFMG, Belo Horizonte, 2008 a. pag 249 – 250.

_____. Utopia ao avesso nas cidades muradas da hanseníase: o contexto da Colônia Santa Teresa, SC. Anais do X Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Recife: CECI, 2008 b.

_____. Arquitetura em revista - o moderno e a tradição em dois periódicos representativos dos campos acadêmico e profissional da arquitetura e do urbanismo. In: Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil - Cidade Moderna e Contemporânea: síntese e paradoxo das artes. Rio de Janeiro: PROURB, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009 a.

_____. Utopia ao avesso nas cidades muradas da hanseníase: apontamentos para a documentação arquitetônica e urbanística das colônias de leproso no Brasil. Cadernos de História da Ciência, vol. V, 2009 b. Pag. 23-53.

AMORA, A. M. G. A; LAZZARIS, M. A saúde e a cidade: a inserção do patrimônio cultural da saúde em Florianópolis. 11º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia. Niterói: Museu de astronomia e Ciências afins - Sociedade Brasileira de História da Ciência, 2008. ISBN: 9788560069187.

ARRUDA, Ângelo Marcos. “A popularização dos elementos da casa moderna em Campo Grande, Mato Grosso do Sul”. São Paulo: Vitruvius, 2004. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp228.asp>>. Acesso em: 20 jan. 2005.

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil/ Lisboa: Difel, 2004.

CAMPBELL, Margaret. “What Tuberculosis did for Modernism: the influence of a curative environment on modernist design and architecture”. Medical History, 2005, 49: 463–488. Disponível em: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1251640>. Acesso em 15/10/2007.

COSTA, Renato Gama-Rosa e SANGLARD, Gisele. Patrimônio Cultural da Saúde: uma história possível? In: XIII Encontro de História ANPUH-Rio. Rio de Janeiro: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: http://encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1212753026_ARQUIVO_TextoPCSANPUH2008.pdf. Acesso em 20 fev. 2011.

COSTA, Renato Gama-Rosa. Patrimônio moderno da saúde e os desafios para a sua valorização. O exemplo do Rio de Janeiro. In: VIII Seminário Docomomo Brasil, 2009, Rio de Janeiro. In: Anais do VIII Seminário Docomomo Brasil Cidade Moderna e

Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes. Rio de Janeiro: PROURB, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009.

FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995.

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.

GRUPO DE TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS DO PROJETO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA SAÚDE. Verbete do Hospital Nereu Ramos. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 2007 (material inédito).

NASCIMENTO, Dilene Do ; COSTA, Renato Gama-Rosa ; PESSOA, Alexandre José de Souza ; MELLO, E. N. . Sanatório de Curicica: um Sérgio Bernardes pouco conhecido. Texto nº 026, São Paulo, Portal Vitruvius, julho de 2006. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg026/arg026_02.asp. Acesso em 02 dez. 2007.

PUPPI, Marcelo. Por uma história não moderna da arquitetura brasileira: questões de historiografia. Campinas: Pontes, Associação dos Amigos da História da arte/CP HÁ/IFCH/Unicamp, 1998.

REVISTA DE ARQUITETURA. “Pequena residência para um casal e três filhos, a ser construída em Santa Tereza”. Diretório Acadêmico da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), Rio de Janeiro: nº 18, maio de 1935.

SANTOS, Paulo. “Interação do passado e presente no processo histórico da Arquitetura e do Urbanismo. Arquitetura Revista. FAU/UFRJ, nº4, 2º semestre, 1986, p. 3-9.

SOLÀ-MORALES, Ignasi. Ecletismo y vanguardia y otros escritos. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2004.

TOLEDO, Luiz Carlos de Menezes. Arquitetura hospitalar e o processo projetual. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. PROARQ. UFRJ. Rio de Janeiro: 2003.

Feitos para cuidar: a arquitetura como um gesto médico e a humanização do edifício hospitalar. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. PROARQ.UFRJ. Rio de Janeiro: 2008.

UZEDA, Helena Cunha de. “Ensino acadêmico e modernidade. O curso de arquitetura da Enba, 1890-1930”. Tese (doutorado). EBA. UFRJ. Rio de Janeiro: 2006.

WILLIAMS, Daryle. Culture wars in Brazil: the first Vargas regime, 1930-1945. Durham, NC: Duke University Press, 2001.